

КУЛЬТУРА РЕЧИ УЧИТЕЛЯ

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

*студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажсинияза
факультета Начальное образование*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10895450>

Аннотация: Речь учителя должна быть чёткой, спокойной, характерной для разных диалектных слов. Он должен иметь умеренный тон, должен говорить с интонацией, то есть уметь ставить логические ударения. Разговорная культура является важным инструментом в приобретении любой профессии в мире.

Ключевые слова: педагогическая речь, культура речи, голос, воспитание, духовность, невербальное отношение, просвещение, грамотность, эстетический эффект.

TEACHER'S SPEECH CULTURE

Abstract. The teacher's speech should be clear, calm, and characteristic of different dialect words. He must have a moderate tone, must speak with intonation, that is, be able to place logical emphasis. Conversational culture is an important tool in acquiring any profession in the world.

Key words: pedagogical speech, speech culture, voice, education, spirituality, non-verbal attitude, education, literacy, aesthetic effect.

Место родного языка очень важно в духовной зрелости человека, в культурном и образовательном развитии общества. Язык является самым беспристрастным и бесспорным зеркалом национальной духовности, просвещения и культуры. В хадисе сказано: «Красота человека – в его языке». Наш прадед поэт Захириддин Мухаммад Бабур особое внимание уделяли здравости, беглости и ясности речи, высокому уровню речевой культуры. Культура речи является важным признаком культурно-образовательного развития общества и духовной зрелости нации. Речевая культура означает овладение нормами языка, т. е. хорошее знание законов акцента, словоупотребления, построения предложений, а также овладение культурой выразительного чтения и говорения. Речевая культура должна служить формированию и развитию навыков творчества, самостоятельного мышления, правильного и беглого выражения продукта творческой мысли в устной и письменной формах в соответствии с условиями речи, воспитанию языковой интуиции.

Культурная речь в истинном смысле является одним из чрезвычайно важных элементов общего культурного уровня человека. Сегодня как никогда актуальны вопросы культуры речи, навыков культуры речи учителя, повышения культурно-речевых навыков и квалификации наших детей, адекватного рассмотрения речевых проблем на всех этапах образовательного процесса. Речь учителя должна быть примером для ученика в соблюдении норм литературного произношения. Нарушение норм литературного произношения происходит прежде всего вследствие диалектности. Поэтому педагогу нелегко полностью освободить свою речь и речь своих учеников от артикуляционной базы диалекта и фонетических законов диалекта. Речь – это речевое общение, то есть процесс общения с помощью языка.

В социальном опыте слова, которые что-то означают, считаются средством устного общения. Педагог должен уметь произнести ученику одно слово такими тонами, как

команда, просьба, совет. Невербальное общение также развивается посредством жестов, пантомимы и разнообразия тона речи. Существует ряд требований к общению между учителем и учеником, которые необходимо строго соблюдать в ходе педагогического процесса. Эти требования таковы: речь учителя должна быть беглой, изложение мыслей учителя должно быть четким и понятным, достигается связность в использовании жестов рук, глаз и мимики в ходе речевого процесса, в произношении речи учителя. формирование нравственных норм, учитель не допускает методических и стилистических ошибок в речевом произношении, речевые навыки учителя развиты, он соблюдает искусство художественного слова в процессе общения, это зависит от владения преподавателем искусством публичного выступления а затем вступая в общение, регулярно занимаясь упражнениями, развивающими произношение речи, рациональное использование учителем пауз и интонаций в его произношении. Успех коммуникативной речи требует развития ряда специальных способностей педагога: социально-перцептивной способности, способности социального воображения, умения владеть собой, умения оказывать произвольное влияние, умения убеждать.

Диапазон — это размер звука. Его предел определяется высоким и низким тоном. Учитель говорит 50% рабочего времени. Учитель должен избегать разговоров в течение 2-3 часов после окончания рабочего времени. При необходимости говорите коротко и медленно. На это необходимо обратить внимание при составлении расписания занятий. Многие опытные преподаватели устают за 2-3 часа и им необходимо 2 часа отдохнуть. Сложную часть темы учитель должен говорить в медленном темпе, а затем в более быстром. Среди учителей много людей, которые от природы приятны и имеют красивые голоса. Коммуникативное поведение педагога – это не только процесс говорения и подачи информации, но и создание эмоционально-психологической среды для взаимодействия педагога и учителя, организация речи, влияющая на взаимоотношения и стиль работы между ними. и уместно. Учитывается также красноречие учителя.

Коммуникативные качества речи учителя, такие как правильность, точность, уместность, лексическое богатство, выразительность и чистота, определяют культуру речи учителя. Слушая речь преподавателя, ученик выполняет ряд операций: уточняет данную информацию в наглядной форме, реагирует на нее своими знаниями, запоминает, следит за логикой речи, развитием мысли. Речь также играет роль управления взаимоотношениями между учеником и учителем. В наши дни существует поговорка: «Слово – визитная карточка человека». От того, насколько грамотно человек выражает себя, зависит его успех не только в повседневном общении, но и в профессиональной деятельности. Особенно актуален этот штык в речи педагога, работающего с детьми дошкольного возраста. Дети каждой возрастной группы общаются со своим педагогом в различных видах деятельности.

Воспитатель организует с детьми игры, ежеминутно общается с ребенком, знакомит детей с речью авторов художественных произведений во время чтения. Владение образцовой речью для воспитателя детского сада является показателем его профессиональной подготовки. Педагог обязан в совершенстве овладеть этими речевыми навыками, а затем передать их детям. Поэтому важно заботиться о совершенствовании

коммуникативных и речевых навыков педагога в педагогическом процессе дошкольной организации образования. Речь учителя – главный образец родного языка для детей.

Дошкольники усваивают не только правильное произношение, употребление слов, тонкости построения фраз, но и речевые дефекты, с которыми сталкиваются взрослые. Одна из основных задач учителя – замечать недостатки своей речи, внимательно слушать свою речь и ее архитектуру, часто задавать себе вопросы. Голос – профессиональный инструмент педагога. В заключение стоит отметить, что общая речевая культура преподавателя на необходимом уровне является одним из важнейших признаков. Учитель, преданный своей профессии, предстает в глазах своих учеников безупречным, знающим, ценным учителем. Его соблюдение зависит от каждого педагога. Учитель должен всегда работать над собой, быть в курсе новостей, позитивно смотреть на нововведения. Голос учителя, произношение, дикция в целом, речь всегда служат неповторимым примером для учеников.

REFERENCES

1. Журнал «Дошкольное воспитание» Л. Островская «Давайте задумаемся: всегда ли правильно звучит наша речь?» - журнал «Дошкольное воспитание» - 1989 год.
2. Вопросы формирования культуры речи в образовательном процессе Ташкент. «Шарк» 1999 г., стр. 256.
3. Р. Кангуров и другие. Основы речевой культуры и методики. Т., «Учитель», 1992 год.
4. «Развитие речи детей» Селезнева Е.П., Москва, «Обучение», 1984, стр. 100.